

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12607788>
УДК 634.4.1

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС И BIM ТЕХНОЛОГИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ

М.А. Мурина,
студент

Аннотация: Работа посвящена анализу применения геоинформационных систем и BIM технологий в планировании городской застройки. Она представляет собой обзор, в котором рассматривается эффективность интеграционной модели обеих технологий в планировании и проектировании городского ландшафта. Целью исследования является изучение научных достижений, выявление нерешенных проблем и определение перспективных предложений в области применения ГИС и BIM в качестве теоретической и методологической основы градостроительства. В публикации помимо положительных сторон BIM и ГИС идет речь о возникающих проблемах. Результаты показывают, что практика применения геоинформационных систем в сочетании с информационным моделированием зданий в сфере устойчивого развития городов постепенно расширяется.

Ключевые слова: BIM-технология, геоинформационная система, градостроительство, планирование городской застройки

APPLICATION OF GIS AND BIM TECHNOLOGIES FOR URBAN PLANNING

M.A. Murina,
student

Annotation: The work is devoted to the analysis of the application of geographic information systems and BIM technologies in urban planning. It is an overview that examines the effectiveness of the integration model of these technologies in planning and designing the urban

landscape. The purpose is to study scientific achievements, identify unresolved problems and promising proposals in the field of GIS and BIM as a theoretical and methodological basis for urban planning. In addition to the positive aspects of BIM and GIS, the publication deals with emerging problems. The results show that the practice of using geographic information systems in combination with information modeling of buildings in the field of sustainable urban development is gradually expanding.

Keywords: BIM-technologies, geographic information system, urban planning, urban development planning

Разработка и внедрение в градостроительную практику геоинформационных систем (далее – ГИС-технологий, ГИС) открыли новую эру городского территориального планирования [1]. Сочетание инструментальных возможностей ГИС с богатым накопленным методическим опытом планирования и проектирования городского ландшафта способствует обеспечению более эффективного использования городских территорий.

За последние полвека в исследованиях, связанных с теоретическими и практическими аспектами применения ГИС в различных областях и сферах деятельности, были достигнуты значительные успехи [2]. Однако, несмотря на доказанную эффективность ГИС для детального изучения структуры и взаимосвязей географических объектов, обеспечения более комфортной пространственно-территориальной среды, отдельные проблемы все же остаются. Так, не до конца решены задачи по моделированию сложных пространственных объектов на базе моделей данных ГИС, требуют дальнейшего совершенствования аналитические функции ГИС для всестороннего географического анализа и достижения ориентированного на человека представления географической информации [3].

С развитием экономики и технологий спрос на городские земельные участки увеличивается из года в год в большинстве стран мира. Однако постоянно увеличивающееся население мира и быстрая урбанизация спровоцировали серьезные проблемы качества городской среды, связанные с загрязнением воздушного и водного пространства,

возрастающей нагрузкой на транспортную и социальную инфраструктуру и иные. Оптимизация использования городских земель, в первую очередь занятых жилыми объектами, является сложной задачей для органов власти, курирующих сферы городского планирования. В этих условиях надежный, быстрый и детальный анализ пригодности городских земель для проживания стал необходим градостроителям для улучшения городской жилой среды и лучшего понимания процесса урбанизации.

Вопросам применения ГИС-технологий в практике градостроительства и планировки населенных мест посвящены научные труды ряда российских исследователей. Так, в работе «Информационное обеспечение градостроительной деятельности в России» [4] автор подчеркивает, что за последние десятилетия ГИС стала неотъемлемой частью градостроительства в России. Данный факт указывает на цифровизацию и рост информационного сопровождения как актуальной тенденции в строительной отрасли. Примером может послужить применение лазерной наземной системы сканирования, что позволяет актуализировать информацию ГИС, обеспечивает мониторинг изменений в реальном времени, тем самым способствуя улучшению территориального планирования и повышению эффективности принятия управленческих решений [5].

В работе «Применение ГИС-технологий для оценки стоимости земельных участков в границах исторических поселений (на примере Пскова)» [6] продемонстрирована эффективность применения ГИС-технологий как инструмента, предоставляющего наиболее полную актуальную информацию о состоянии земельного участка.

Стоит отметить, что существуют многочисленные определения географической информации и систем, основное предназначение которых заключается в хранении, извлечении, анализе и отображении пространственных данных [7]. Широкий спектр применения ГИС-технологий, мощные инструменты, эффективные методы позволяют применять ее на всех этапах жизненного цикла городских объектов, а также выполнять различные функции: своевременно выявлять и устранять возможные негативные последствия, обеспечивать устойчивое развитие района, способствовать улучшению качества жизни его жителей, создавать

красивую и комфортную для жизни городскую среду, соответствующую эстетике горожан [1].

Тема устойчивого развития территорий обсуждается с 1960-х годов, и с тех пор является предметом пристального внимания в аспекте городского развития. С этой целью ГИС использовалась, например, для планирования и управления водными ресурсами, воздушным пространством, изменением климата и иными процессами [8].

Выбор подходящих участков для строительства является одним из важнейших вопросов городского планирования. Поскольку при выборе мест для городской застройки необходимо учитывать и анализировать множество критериев, необходимо использовать наиболее эффективные методы для определения наилучшего места для городской застройки [9]. Применение ГИС может помочь в успешном анализе и принятии решений. По данной причине в большинстве стран западной Европы поднялся научный интерес к внедрению ГИС-технологий для планирования застройки городов (рис. 1).

Страна	Всего	% от всех ГИС исследований	На душу населения
Финляндия	14	3.39	2.54
Австралия	44	2.18	1.84
Канада	37	1.48	1.03
Соединенные штаты	175	1.25	0.54
Объединенное королевство	38	0.94	0.59
Южная Африка	5	0.92	0.09
Нидерланды	10	0.79	0.59
Бельгия	4	0.67	0.35
Германия	5	0.21	0.06

Рисунок 1 – Количественные данные о ГИС-исследованиях в разных странах [10]

Также, в настоящее время наблюдается тенденция к слиянию BIM и ГИС технологий для решения научно-практических задач, связанных с обеспечением устойчивого развития территорий. С 2009 года количество цитирований публикаций по данной проблематике увеличилось в 100 раз [9]. За ростом кривой стоит растущий интерес

исследователей к интеграции отмеченных технологий, что также отражает важность этой темы (рис. 2).

Рисунок 2 – Количество цитирований публикаций в год по теме интеграции BIM/ГИС технологий с 2009 по 2017 год [11]

Совместное использование ГИС и BIM-технологий можно использовать для многих аспектов планирования и моделирования городской среды. Следует отметить, что хотя ГИС имеет возможность применять пространственный анализ окружающей среды в больших масштабах, она остается неспособной к подробному представлению и проектированию объектов недвижимости [12]. С другой стороны, информационное моделирование зданий, обеспечивающееся на базе BIM-технологий, используется для цифрового представления физических и функциональных характеристик строительных конструкций [13, 14]. Кроме того, BIM аккумулирует сложную информацию о строительстве зданий и сооружений с точки зрения семантических и геометрических деталей, которую зачастую очень сложно собрать для исходных данных [15].

В публикации «Цифровой мониторинг и моделирование схемы управления строительной цепочкой поставок с помощью BIM и ГИС: обзор» [16] группа ученых утверждает, что отличным инструментом для изучения ресурсов и операций является цифровая среда для

мониторинга структуры управления цепочками поставок в строительстве (CSCM). Для инфраструктурных проектов настоятельно рекомендуется использовать информационное моделирование зданий и ГИС для повышения производительности и улучшения координации. Конвергенция BIM и ГИС создает полное цифровое представление физической среды. Возможное применение BIM состоит в производстве, управлении и обмене эксплуатационными данными об объекте строительства, тогда как ГИС можно использовать для управления логистическими процессами инженерных строительных проектов, а также для хранения, организации и анализа данных, представляющих горизонтально распределенную городскую среду. В результате унифицированное использование BIM и ГИС имеет немаловажное значение в приложениях планирования и устойчивого развития городов, которым необходимы данные как со строительных объектов, так и из городских территорий [17, 18].

Кроме того, BIM и ГИС могут использоваться для помощи в развитии городской дорожной сети. При планировании размещения новых дорог проектировщикам необходимо сбалансировать ограниченное пространство в городе и постоянно растущие транспортные потребности горожан.

Передовые инструменты визуализации данных, такие как информационное моделирование зданий (BIM), могут использоваться в интеграции с ГИС для оперативного управления, 3D-моделирования и визуализации геотехнических моделей [19, 20]. Модель BIM включает в себя подробную геометрическую и семантическую информацию о новых или существующих объектах. BIM предоставляет инструменты параметрического проектирования для цифрового представления объекта, содержащего графическую и неграфическую информацию [21]. В таком случае BIM выступает в качестве начального этапа в визуализации моделей, управления ими, обмена данными и совместного использования моделей зданий и инфраструктуры на протяжении всего жизненного цикла.

Несмотря на то, что две системы имеют перекрывающиеся функции, по-прежнему очень сложно интегрировать эти технологии в единую систему: перенос данных из ГИС в BIM очень затруднителен из-за отсутствия инструментов, которые могут успешно управлять

данными BIM в ГИС, различия в данных схемы представления и плохо определенной семантики BIM [22, 23].

Отметим, что некоторые исследования объединяют BIM и ГИС в новый продукт для обеспечения более безопасных условий строительства (рис. 3). Так, BIM и ГИС были объединены в новую платформу для создания информационной модели района проведения строительных работ. Программное обеспечение Revit использовалось как инструмент BIM, а ArcGIS – как инструмент ГИС, который был интегрирован в Infracore с сохранением геометрической и семантической информации [21].

Рисунок 3 – Интеграция BIM/ГИС технологий для моделирования геотехнических свойств и разделения на зоны безопасного строительства [21]

Хотя BIM и ГИС имеют различия в пространственных масштабах, представлении семантических и геометрические данные, сочетание и интеграция этих двух концепций по-прежнему привлекают многих исследователей, поскольку это возможность

развить более полную информационную платформу для поддержки эксплуатации и управления жизненным циклом объектов (рис. 4).

Рисунок 4 – Поток данных предлагаемой структуры [24]

В публикации «Планирование геологических ресурсов и оценка воздействия на окружающую среду на основе ГИС» [25] отражена структура будущего интегрированного развития ГИС и BIM технологий (рис. 5). Представленная структура разделена на уровни в соответствии с исследовательскими целями. Нижний уровень описывает функциональную интеграцию; средний уровень исследует интеграцию данных; а верхний уровень анализирует интегрированные приложения. Заштрихованная часть в середине рисунка представляет возможные решения для будущих исследований, которые включают разработку платформы CIM для умных городов, создание платформы интеграции ГИС и BIM, а также применение технологии интеграции ГИС и BIM в сфере городских железнодорожных перевозок.

Рисунок 5 – Основа для будущего интегрированного развития ГИС и BIM [26]

Область ГИС предоставляет информацию о существующих процессах в разные промежутки времени в обширной географической области, в то время как BIM применяется в определенных объектах строительства. BIM и ГИС были разработаны для различных областей применения. Интеграция этих двух систем в архитектуре, проектировании и строительстве может играть значительную роль в практике и теорию устойчивой инфраструктуры городских территорий [21].

Таким образом, в современном мире деятельность человека стремительно прогрессирует. Это делает физическое развитие городов динамичным и непрерывным процессом. С другой стороны, рост городского населения и увеличение городской миграции привели к нерациональному строительству и изменению пространственной структуры городов. Если это быстрый и незапланированный процесс, то он приведет к несоответствующей физической структуре городских пространств и, как следствие, вызовет множество городских проблем. Планирование городского землепользования и управление земельными ресурсами играют очень важную роль в концепции устойчивого развития. Кратко взглянув на важные факторы городского планирования и развития, можно увидеть, что это многокритериальная проблема принятия решений, и большинство критериев имеют пространственные свойства. Следовательно, для управления таким объемом пространственных и атрибутивных данных применимы географические информационные системы в сочетании с информационным моделированием зданий (BIM).

Список литературы

- [1] Zhang W., Huang K. Planning and Design of Urban landscape Based on GIS: Taking Dongcheng District of Beijing as an example / W. Zhang, K. Huang // ICCEAI 2022. – 2022. Vol. 1. 279-282 p.
- [2] Ogryzek M. Geospatial tools in the analyses of land use in the perspective of the accessibility of selected educational services in Poland / M. Ogryzek, K. Podawca, A. Cienciała // Land Use Policy. – 2022. Vol. 122. 106373 p.
- [3] Lü G. Reflections and speculations on the progress in Geographic Information Systems (GIS): a geographic perspective / G. Lü et al. //

International Journal of Geographical Information Science. Taylor & Francis – 2019. Vol. 33. № 2. 346-367 p.

[4] Skachkova M.E. Information support of urban planning activities in Russia / M.E. Skachkova, O.S. Gureva // G&C. – 2022. Vol. 986. № 8. 45-55 p.

[5] Chepyzhova A.V. Comparative evaluation of the effectiveness of the laser scanning and aerial photography systems using unmanned aerial vehicles: 3 / A.V. Chepyzhova, E.A. Pravdina, O.Y. Lepikhina // J. Phys.: Conf. Ser. IOP Publishing – 2019. Vol. 1333. № 3. 032064 p.

[6] Григорьев К.В. Применение Гис-Технологий Для Оценки Стоимости Земельных Участков В Границах Исторических Поселений (на Примере Пскова) / К.В. Григорьев // Актуальные проблемы недропользования: тезисы докладов участников XIX Международного форума-конкурса студентов и молодых ученых. – 2023. Vol. 1. 295-297 p.

[7] Badach J. Developing a Framework for the Implementation of Landscape and Greenspace Indicators in Sustainable Urban Planning. Waterfront Landscape Management: Case Studies in Gdańsk, Poznań and Bristol: 8 / J. Badach, E. Raszaja // Sustainability. Multidisciplinary Digital Publishing Institute – 2019. Vol. 11. № 8. 2291 p.

[8] Abkharima M.H. World Experience in the Use of GIS Technologies in Solving Problems of Sustainable Development of the City / M.H. Abkharima, M.V. Perkova, A.A.H. Al-Jaberi // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. IOP Publishing – 2020. Vol. 753. № 3. 032045 p.

[9] Sciarra N. Methodological Approach for the Study of Historical Centres of High Architectural Value Affected by Geo-Hydrological Hazards: The Case of Lanciano (Abruzzo Region–Central Italy) / N. Sciarra et al. // Geosciences (Switzerland). – 2022. Vol. 12, № 5. 193 p.

[10] Muenchow J. Reviewing qualitative GIS research–Toward a wider usage of open-source GIS and reproducible research practices / J. Muenchow, S. Schäfer, E. Krüger // Geography Compass. – 2019. Vol. 13. № 6. e12441 p.

[11] Zhu J. A Critical Review of the Integration of Geographic Information System and Building Information Modelling at the Data Level: 2 / J. Zhu et al. // ISPRS International Journal of Geo-Information. Multidisciplinary Digital Publishing Institute – 2018. Vol. 7. № 2. 66 p.

[12] Быкова Е.Н. Некоторые Аспекты Массовой Оценки Земель Населенных Пунктов: Проблемы И Пути Решения / Е.Н. Быкова // Успехи современной науки и образования. – 2017. Vol. 8, № 2. 208-211 р.

[13] Honic M. Framework for the assessment of the existing building stock through BIM and GIS / M. Honic et al. // Developments in the Built Environment. – 2023. Vol. 13. 100110 p.

[14] Secinaro S. Smart city reporting: A bibliometric and structured literature review analysis to identify technological opportunities and challenges for sustainable development / S. Secinaro et al. // Journal of Business Research. – 2022. Vol. 149. 296-313 p.

[15] Билей С.Д. Проблема Сбора Исходной Информации При Проведении Государственной Кадастровой Оценки Коммерческой Недвижимости Доходным Подходом / С.Д. Билей // Актуальные проблемы недропользования: Тезисы докладов XIX Всероссийской конференции-конкурса студентов и аспирантов. – 2021. Vol. 3. 138 p.

[16] Uzairuddin S. Digital monitoring and modeling of construction supply chain management scheme with BIM and GIS: An overview / S. Uzairuddin, M. Jaiswal // Materials Today: Proceedings. – 2022. Vol. 65. 1908-1914 p.

[17] Wang H. Integration of BIM and GIS in sustainable built environment: A review and bibliometric analysis / H. Wang, Y. Pan, X. Luo // Automation in Construction. – 2019. Vol. 103. 41-52 p.

[18] Zhu J. BIM/GIS data integration from the perspective of information flow / J. Zhu, P. Wu // Automation in Construction. – 2022. Vol. 136. 104166 p.

[19] Takeyama T. Automatic Construction of Three-Dimensional Ground Model by Data Processing / T. Takeyama et al. // IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. – 2021. Vol. 26. № 6. 2881-2887 p.

[20] Li J. Characteristic analysis and integration method of urban planning data based on GIS of internet of things / J. Li, Y. Wang // Sustainable Computing: Informatics and Systems. – 2022. Vol. 36.

[21] Marzouk M., Othman A. Planning utility infrastructure requirements for smart cities using the integration between BIM and GIS / M. Marzouk, A. Othman // Sustainable Cities and Society. – 2020. Vol. 57. 102120 p.

[22] Abuhussain M.A. Integrating Building Information Modeling (BIM) for optimal lifecycle management of complex structures / M.A. Abuhussain et al. // Structures. – 2024. Vol. 60. 105831 p.

[23] Huang X. BIM and IoT data fusion: The data process model perspective / X. Huang et al. // Automation in Construction. – 2023. Vol. 149. 104792 p.

[24] Lee P.-C. An integrated system framework of building information modelling and geographical information system for utility tunnel maintenance management / P.-C. Lee et al. // Tunnelling and Underground Space Technology. – 2018. Vol. 79. 263-273 p.

[25] Xie Y. Geological Resource Planning and Environmental Impact Assessments Based on GIS / Y. Xie et al. // Sustainability (Switzerland). – 2022. Vol. 14. № 2.

[26] Khan M.S. Geotechnical property modeling and construction safety zoning based on gis and bim integration / M.S. Khan, J. Park, J. Seo // Applied Sciences (Switzerland). – 2021. Vol. 11, № 9. 4004 p.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zhang W., Huang K. Planning and Design of Urban Landscape Based on GIS: Taking Dongcheng District of Beijing as an example / W. Zhang, K. Huang // ICCEAI 2022. – 2022. Vol. 1. 279-282 p.

[2] Ogryzek M. Geospatial tools in the analyzes of land use in the perspective of the accessibility of selected educational services in Poland / M. Ogryzek, K. Podawca, A. Cienciała // Land Use Policy. – 2022. Vol. 122. 106373 p.

[3] Lü G. Reflections and speculations on the progress in Geographic Information Systems (GIS): a geographic perspective / G. Lü et al. // International Journal of Geographical Information Science. Taylor & Francis – 2019. Vol. 33. No. 2. 346-367 p.

[4] Skachkova M.E. Information support of urban planning activities in Russia / M.E. Skachkova, O.S. Gureva // G&C. – 2022. Vol. 986. No. 8. 45-55 p.

[5] Chepyzhova A.V. Comparative evaluation of the effectiveness of the laser scanning and aerial photography systems using unmanned aerial vehicles: 3 / A.V. Chepyzhova, E.A. Pravdina, O.Y. Lepikhina // J. Phys.: Conf. Ser. IOP Publishing – 2019. Vol. 1333. No. 3. 032064 p.

- [6] Grigoriev K.V. Application of GIS Technologies for Estimating the Value of Land Plots within the Borders of Historical Settlements (using the Example of Pskov) / K.V. Grigoriev // Current problems of subsoil use: abstracts of reports of participants of the XIX International Forum-Competition of Students and Young Scientists. – 2023. Vol. 1. 295-297 p.
- [7] Badach J. Developing a Framework for the Implementation of Landscape and Greenspace Indicators in Sustainable Urban Planning. Waterfront Landscape Management: Case Studies in Gdańsk, Poznań and Bristol: 8 / J. Badach, E. Raszeja // Sustainability. Multidisciplinary Digital Publishing Institute – 2019. Vol. 11. No. 8. 2291 RUR.
- [8] Abkharima M.H. World Experience in the Use of GIS Technologies in Solving Problems of Sustainable Development of the City / M.H. Abkharima, M.V. Perkova, A.A.H. Al-Jaberi // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. IOP Publishing – 2020. Vol. 753. No. 3. 032045 p.
- [9] Sciarra N. Methodological Approach for the Study of Historical Centers of High Architectural Value Affected by Geo-Hydrological Hazards: The Case of Lanciano (Abruzzo Region–Central Italy) / N. Sciarra et al. // Geosciences (Switzerland). – 2022. Vol. 12, No. 5. 193 p.
- [10] Muenchow J. Reviewing qualitative GIS research–Toward a wider usage of open-source GIS and reproducible research practices / J. Muenchow, S. Schäfer, E. Krüger // Geography Compass. – 2019. Vol. 13. No. 6. e12441 p.
- [11] Zhu J. A Critical Review of the Integration of Geographic Information System and Building Information Modeling at the Data Level: 2 / J. Zhu et al. // ISPRS International Journal of Geo-Information. Multidisciplinary Digital Publishing Institute – 2018. Vol. 7. No. 2. 66 p.
- [12] Bykova E.N. Some Aspects of Mass Assessment of Land and Populated Areas: Problems and Solutions / E.N. Bykova // Advances in modern science and education. – 2017. Vol. 8, No. 2. 208-211 p.
- [13] Honic M. Framework for the assessment of the existing building stock through BIM and GIS / M. Honic et al. // Developments in the Built Environment. – 2023. Vol. 13. 100110 p.
- [14] Secinaro S. Smart city reporting: A bibliometric and structured literature review analysis to identify technological opportunities and challenges for sustainable development / S. Secinaro et al. // Journal of Business Research. – 2022. Vol. 149. 296-313 p.

[15] Biley S.D. The Problem of Collecting Initial Information When Conducting the State Cadastral Valuation of Commercial Real Estate Using the Income Approach / S.D. Biley // Current problems of subsoil use: Abstracts of reports of the XIX All-Russian conference-competition of students and graduate students. – 2021. Vol. 3. 138 p.

[16] Uzairuddin S. Digital monitoring and modeling of construction supply chain management scheme with BIM and GIS: An overview / S. Uzairuddin, M. Jaiswal // Materials Today: Proceedings. – 2022. Vol. 65. 1908-1914 p.

[17] Wang H. Integration of BIM and GIS in sustainable built environment: A review and bibliometric analysis / H. Wang, Y. Pan, X. Luo // Automation in Construction. – 2019. Vol. 103. 41-52 p.

[18] Zhu J. BIM/GIS data integration from the perspective of information flow / J. Zhu, P. Wu // Automation in Construction. – 2022. Vol. 136. 104166 p.

[19] Takeyama T. Automatic Construction of Three-Dimensional Ground Model by Data Processing / T. Takeyama et al. // IEEE/ASME Transactions on Mechatronics. – 2021. Vol. 26. No. 6. 2881-2887 p.

[20] Li J. Characteristic analysis and integration method of urban planning data based on GIS of internet of things / J. Li, Y. Wang // Sustainable Computing: Informatics and Systems. – 2022. Vol. 36.

[21] Marzouk M., Othman A. Planning utility infrastructure requirements for smart cities using the integration between BIM and GIS / M. Marzouk, A. Othman // Sustainable Cities and Society. – 2020. Vol. 57. 102120 p.

[22] Abuhussain M.A. Integrating Building Information Modeling (BIM) for optimal lifecycle management of co complex structures / M.A. Abuhussain et al. // Structures. – 2024. Vol. 60. 105831 p.

[23] Huang X. BIM and IoT data fusion: The data process model perspective / X. Huang et al. // Automation in Construction. – 2023. Vol. 149. 104792 p.

[24] Lee P.-C. An integrated system framework of building information modeling and geographical information system for utility tunnel maintenance management / P.-C. Lee et al. // Tunnelling and Underground Space Technology. – 2018. Vol. 79. 263-273 p.

[25] Xie Y. Geological Resource Planning and Environmental Impact Assessments Based on GIS / Y. Xie et al. // Sustainability (Switzerland). – 2022. Vol. 14. No. 2.

[26] Khan M.S. Geotechnical property modeling and construction safety zoning based on gis and bim integration / M.S. Khan, J. Park, J. Seo // Applied Sciences (Switzerland). – 2021. Vol. 11, No. 9. 4004 p.

© М.А. Мурина, 2024

Поступила в редакцию 6.06.2024
Принята к публикации 20.06.2024

Для цитирования:

Мурина М.А. Применение ГИС и BIM технологий в градостроительстве // Инновационные научные исследования. 2024. № 6-2(44). С. 83-98. URL: <https://ip-journal.ru/>